

OBTENCIÓN POR MICROONDAS DEL ACIDO TEREFTALICO (TPA) PRESENTES EN BOTELLAS DE PET

Espíndola Apale Nancy¹, Ortiz Celiseo Araceli¹, Ríos Cortés Ada María², Rosas Morales Minerva², Ríos Cortés Gabriel^{1*}

¹Instituto Tecnológico de Orizaba, nancy.apale@hotmail.com, ¹Instituto Tecnológico de Orizaba, araceli.oc@orizaba.tecnm.mx, ² Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, mari_ada@hotmail.com, ² Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, mormin@hotmail.com, ¹ Instituto Tecnológico de Orizaba, gabrico0875@gmail.com

Área de participación: INGENIERIA QUIMICA

Resumen

El presente trabajo presenta una opción tecnológica para poder obtener TPA (ácido tereftálico), como materia prima para la fabricación de nuevas botellas de PET que mantengan sus propiedades mecánicas sin la necesidad de producir TPA nuevo. Se evalúa el uso de tecnologías verdes estudiando el efecto de las microondas para asistir en la extracción del ácido tereftálico, a partir de botellas de polietileno tereftalato (PET) usadas. Los métodos de extracción que se estudiaron fueron, Hidrólisis acida asistida por microondas e Hidrólisis neutra asistida por microondas. El método con mejor rendimiento para la extracción del TPA fue la hidrólisis neutra asistida por microondas a 200°C y 1 g de acetato de zinc como catalizador con un rendimiento del 55%.

Palabras clave: MICROONDAS, TPA, PET, EXTRACCIÓN

Abstract

This paper presents a technological option to obtain TPA (terephthalic acid), as a raw material for the manufacture of new PET bottles that maintain their mechanical properties without the need to produce new TPA. The use of green technologies is evaluated by studying the effect of microwaves to assist in the extraction of terephthalic acid from used polyethylene terephthalate (PET) bottles. The extraction methods studied were microwave-assisted acid hydrolysis and microwave-assisted neutral hydrolysis. The method with the best yield for the extraction of TPA was microwave-assisted neutral hydrolysis at 200°C and 1 g of zinc acetate as catalyst with a yield of 55%.

Key words: MICROWAVE, TPA, PET, EXTRACTION

Introducción

En la actualidad existen tres términos que han provocado un cambio en la ingeniería química respecto a la forma de operar y producir, estos tres conceptos son: Química verde, Extracciones verdes y Tecnologías verdes. Una definición general de Química verde es la invención, diseño y aplicación de productos químicos y procesos para reducir o eliminar el uso y generación de sustancias peligrosas. En relación a las llamadas extracciones verdes se puede definir como "Extracción verde está basada en el descubrimiento y desarrollo de procesos de extracción los cuales pueden reducir el consumo de energía, uso de solventes alternativos, productos renovables a su vez asegurar la alta calidad en la relación extracto/producto [8]. Las tecnologías verdes son un grupo de técnicas empleadas de forma continua para la disminución de la contaminación de los ecosistemas, minimizando las repercusiones sobre las personas y los ecosistemas en general. Las tecnologías verdes consisten básicamente en adaptar nuestra rutina o quehaceres diarios de modo a afectar en la menor manera posible al medioambiente [1]. Algunos ejemplos de tecnologías verdes son las microondas. Las microondas son un tipo de energía radiante que forma parte del espectro electromagnético entre las ondas de radio y el infrarrojo con el fin de aumentar la frecuencia. Las frecuencias fluctúan entre 300 y 30.000 MHz. Las microondas irradian hacia fuera desde una fuente e igual que las ondas de luz visibles, se mueven a $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ en el espacio vacío. El calentamiento por microondas/volumétrico depende de muchos factores, incluidos la frecuencia e intensidad del campo, la temperatura, las propiedades dieléctricas, la homogeneidad y la consistencia, el calor específico, la forma, el tamaño y la estructura. Las propiedades dieléctricas a su vez son afectadas por la frecuencia, la temperatura, el

contenido de sales, de humedad y la densidad [3]. En la actualidad, la química de microondas no se limita a la síntesis orgánica. La radiación de microondas también se emplea con éxito y de forma rentable en campos como la síntesis orgánica, la síntesis inorgánica, la investigación de materiales, la química de polímeros y muchas otras aplicaciones [4]. Los polímeros son moléculas grandes (macromoléculas) formadas por la unión repetida de una o varias moléculas unidas por enlaces covalentes. El PET es un termoplástico poliéster semi cristalino que tiene como características su alta dureza, transparencia y seguridad. Para la manufactura del PET se requieren de intermediarios como lo son el ácido tereftálico (TPA) y el etilenglicol, los cuales son derivados del petróleo crudo. Cuando se calientan estos dos compuestos se forma un monómero, el bis(2-hidroxietil)tereftalato (BHET) [5]. Los poliésteres lineales más utilizados son los que provienen del ácido tereftálico y de los dioles alifáticos, en el caso del PET es el etilenglicol. El ácido tereftálico (TPA) es un compuesto químico utilizado principalmente como monómero precursor en la fabricación de polietileno tereftalato, el cual es usado ampliamente. El TPA es sintetizado vía química a través de una serie de reacciones de oxidaciones del p-xileno, un derivado del petróleo [7]. El ácido tereftálico grado polímero es usado para fabricar polietileno tereftalato, el polímero básico empleado en la fabricación de fibras, películas y botellas. La aplicación de más rápido crecimiento para el ácido tereftálico y el dimetil tereftalato son las botellas de poliéster; transparentes, ligeras y resistentes y por lo tanto un sustituto ideal para las botellas de vidrio. Pequeñas cantidades de ácido tereftálico grado polímero son empleadas en aplicaciones diversas; por ejemplo, intermediarios en adhesivos, recubrimientos, resinas, etc. El ácido tereftálico es también producido en gados técnicos los cuales no son compatibles para usarse en la fabricación de polietileno tereftalato (PET). Generalmente un gado técnico es usado principalmente por el fabricante para producir dimetil tereftalato o ácido tereftálico gado-polímeros. El dimetil tereftalato (DMT) es un éster y el etilenglicol (EG) es un alcohol. Cuando alcoholes y ésteres se unen, ejecutan una reacción que se llama transesterificación. El DMT es un componente intermedio importante en la producción del TPA. Para poder producir el Dimetil Tereftalato se utiliza el proceso de metanólisis que consiste en la degradación del PET por metanol a altas temperaturas y bajo condiciones de alta presión. Los principales productos de la degradación del PET por metanólisis son tereftalato de dimetilo (DMT) y etilenglicol (EG), que son materias primas necesarias para la producción de este polímero. El proceso de metanólisis es utilizado por los grandes fabricantes de PET así como por los pequeños. La posibilidad de ubicar una instalación para la metanólisis, en la línea de producción del polímero, es una de las ventajas de este método. De esta manera, el desecho generado del PET en el ciclo de producción se reutilizan y los monómeros recuperados se utilizan en la fabricación de nuevos polímeros. Las experiencias llevadas a cabo por empresas como DuPont y Hoersch Celanese han demostrado que los monómeros resultantes del reciclado químico son lo suficientemente puros para ser reutilizados en la fabricación de nuevas botellas de PET para bebidas gaseosas [6]. Los métodos para la obtención de TPA por medio de la despolimerización del PET, son hidrólisis ácida, hidrólisis neutra y síntesis por metanólisis. El presente trabajo muestra el efecto en la obtención de TPA cuando se aplican microondas a los diferentes métodos de obtención del TPA.

Metodología

Materiales

Se usaron botellas transparentes de PET,

Recolección y preparación de la materia prima.

El procedimiento que se realizó inicio con la Recolección de la materia prima, se emplearon botellas de PET marca bonafont, se adecuo la materia prima para la extracción. La adecuación consistió en lavar las botellas con agua y jabón para retirar la suciedad que pudiera tener, posteriormente se secaron con lienzos de papel. El siguiente paso de la adecuación de la materia prima fue la reducción de tamaño de partícula con el fin de obtener mejores resultados en los procesos de extracción, para ello se cortaron las botellas en cuadros de 3mm.

Extracción del TPA por Hidrólisis ácida asistida por microondas.

Se preparar una solución al 87% en volumen de ácido sulfúrico. La relación PET/ H_2SO_4 es 1:10 (peso-volumen), en un vial de 30 mL de volumen y se introduce en el microondas durante 5 minutos a dos diferentes temperaturas (70 °C y 90 °C). Posteriormente se filtra, la solución obtenida se deposita en una bureta, posteriormente en un matraz Erlenmeyer se coloca una solución de hidróxido de sodio para tener un pH entre 7.5-8, luego la mezcla se diluye con agua fría, y después con álcalis para obtener un nivel de pH 11. La siguiente etapa es la acidificación

de la solución usando ácido sulfúrico al 87% en volumen con el fin de precipitar el TPA. Después se filtra, se hacen lavados con agua y se seca, finalmente se obtiene el TPA.

Extracción del TPA por hidrólisis neutra asistida por microondas.

Se utilizaron dos relaciones PET/ H_2O / $Zn\ C_4H_6O_4 \cdot 2H_2O$, 1:12:1 y 1:12:0.5 (peso-volumen-peso), en un vial y se introduce en el microondas durante 30 minutos a una temperatura de 200 °C y 180 °C, posteriormente se filtra, la solución líquida contiene acetato de zinc y agua, los sólidos contenidos en el papel filtro se secan y posteriormente se colocan en un vaso de precipitado con agua destilada y se calientan a 50 °C, esto funciona para obtener un grado más alto de pureza del ácido tereftálico, después se filtra y se vuelve a secar, finalmente se obtiene TPA.

Resultados y discusión

Identificación del ácido tereftálico mediante cromatografía de capa fina

Para poder identificar el ácido tereftálico mediante cromatografía de capa fina (TLC) se realizaron diferentes pruebas para encontrar la fase móvil adecuada. En cada una de las placas se usó luz ultravioleta con una longitud de onda de 254 nm como revelador. En la Figura 1 se presenta las TLC correspondientes a cada prueba. Después de realizar todas las experimentaciones y revelarlas con luz ultravioleta se optó por el sistema 16, formado por 6 ml de propanol, 3.7 ml de acetona y 0.3 ml de ácido acético. El RF obtenido del estándar del TPA diluido en Dimetilformamida fue de 0.7143.

Figura 1. Experimentaciones para identificar el ácido tereftálico por medio de cromatografía de placa fina. La placa 1 corresponde al estándar del TPA, el sistema que se seleccionó para la identificación de TPA fue el correspondiente a la placa 16.

Espectrofotometría del infrarrojo del estándar del ácido tereftálico

Para identificar la molécula obtenida se realizaron espectros de infrarrojos de los extractos obtenidos. En la Figura 2, se muestra el espectro del estándar del ácido tereftálico obtenido mediante espectrofotometría del infrarrojo, se observa que el grupo del grupo cetona aparece en la longitud de onda de 1710 cm^{-1} , el grupo funcional del hidroxilo en 3330 cm^{-1} , y el grupo funcional del aromático aparece en 1660 cm^{-1} .

Figura 2. Espectro infrarrojo del estándar del ácido tereftálico

Extracción de TPA por hidrolisis ácida asistida por microondas

Para la extracción ácida se usó 10 mL de ácido sulfúrico al 87% en volumen, el volumen del vial de microondas fue de 30 mL. Se irradia por un tiempo de 5 minutos en el equipo de microondas a dos diferentes temperaturas, 70°C y 90°C. En la tabla 1, se muestran las cantidades obtenidas de ácido tereftálico. Como se puede apreciar en la Tabla 1, a 90°C se obtuvo un promedio de 0.3884 g de TPA, lo que representa un rendimiento de extracción del 39%, mientras que a 70°C se obtuvo un promedio de 0.353 g, lo que equivale a un rendimiento de extracción del 35%. Al producto obtenido se identifica por medio de una cromatografía de placa fina con la finalidad de identificar la presencia del TPA.

Tabla 1 Resultados obtenidos mediante hidrolisis ácida asistida por microondas

No. De experimento	Cantidad de ácido tereftálico (g)	
	70°C	90°C
1	0.3935	0.4891
2	0.2893	0.3705
3	0.3776	0.3056

En la figura 3, se muestra la placa en la cual se identifica el ácido tereftálico, el primer punto es el estándar.

Figura 3. Placa de identificación de ácido tereftálico obtenido mediante hidrólisis ácida en microondas a 70°C y 90°C.

En la Figura 4, se muestra el espectro infrarrojo del estándar del TPA en comparación con los espectros de las muestras que se obtuvieron mediante la extracción ácida asistida por microondas. La línea ACI20MW representa el extracto obtenido mediante hidrólisis ácida asistida por microondas a 70°C; la línea HACI90MW representa el extracto obtenido mediante hidrólisis ácida asistida por microondas a 90°C. En todas se puede observar que los grupos funcionales que conforman la molécula del TPA aparecen en sus respectivas longitudes de onda.

Figura 4. Comparación de espectros del infrarrojo del estándar de TPA con muestras de extractos obtenidos por hidrólisis ácida asistida por microondas.

Extracción de TPA mediante hidrólisis neutra asistida por microondas.

La extracción por hidrólisis neutra se realizó en el equipo de microondas con un tiempo de irradiación de 30 minutos a dos temperaturas, 180°C y 200°C, en cada una de ellas se trabajaron dos cantidades de catalizador 0.5 y 1 g de acetato de zinc con 12 mililitros de agua destilada. En la Tabla 2, se muestran los resultados obtenidos a 200 °C con 0.5 g y 1 g de acetato de zinc, en la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos con una temperatura de 180 °C, 0.5 g, 1 g de acetato de zinc.

Tabla 2. Resultados obtenidos con hidrólisis neutra 200°C con 1 y 0.5 g de acetato de zinc.

No. De experimento	Cantidad de ácido tereftálico (g)	
	200 °C con 1 g de acetato de Zinc	200 °C con 0.5 g de acetato de Zinc
1	0.5649	0.5108
2	0.5425	0.5091
3	0.5428	0.5155

Para la extracción a 200°C con 1g se obtuvo un promedio de 0.55 g, correspondiente a un 55% de rendimiento. La extracción realizada con 0.5 g de catalizador se obtuvo un promedio de 0.5118 g (51%). En la figura 5 se muestra la placa en la cual se identifica el ácido tereftálico el primer punto es el estándar.

Figura 5. Placa de identificación de ácido tereftálico obtenido mediante hidrólisis neutra en microondas a 200°C.

Para las extracciones a 180°C las cantidades a usar de acetato de zinc fueron 1 g y 0.5 g. En la Tabla 3 se presentan las cantidades de extracto obtenido.

Tabla 3. Resultados obtenidos con hidrólisis neutra 180°C con 1 y 0.5 g de acetato de zinc.

No. De experimento	Cantidad de ácido tereftálico (g)	
	180 °C con 1 g de acetato de Zinc	180 °C con 0.5 g de acetato de Zinc
1	0.0855	0.0121
2	0.0821	0.0175
3	0.0846	0.0153

Para este caso de extracción se obtuvo un promedio de 0.084 g, lo que es un rendimiento de 8.1%, para 0.5 g de acetato de zinc se obtuvo 0.014 g, un rendimiento de 1.4% de TPA.

Figura 6. Placa de identificación de ácido tereftálico obtenido mediante hidrólisis neutra en microondas a 180 °C

En la Figura 7, se muestran los espectros del infrarrojo para el TPA obtenido por hidrolisis neutra. La línea T12 representa la extracción mediante hidrolisis neutra a través de microondas a 200°C con 0.5 g de acetato de zinc; la línea T7 representa la extracción mediante hidrolisis neutra a través de microondas a 200°C con 1 g de acetato

de zinc. En todas se puede observar que los grupos funcionales que conforman la molécula del TPA aparecen en sus respectivas longitudes de onda.

Figura 7. Comparación de espectros del infrarrojo del estándar de TPA con muestras de extractos obtenidos por hidrólisis neutra asistida por microondas.

Trabajo a futuro

Dar un pretratamiento usando ultrasonido con el fin de afectar la superficie del PET. Realizar la metanolisis del PET para obtener el dimetil terftalato usando microondas y ultrasonido.

Conclusiones

El efecto de la despolimerización del PET usando microondas para la obtención del ácido tereftálico a partir de las botellas de PET permitió una mejora en los rendimientos de extracción de esta materia prima. La hidrólisis neutra asistida por microondas del PET, usando 1 g de acetato de zinc como catalizador fue el método mas eficiente para la obtención del TPA obteniéndose 0.55 g de TPA a partir de 1 g de PET. Aunque la hidrólisis ácida requiere de un menor tiempo de irradiación de microondas, se lograron rendimientos del 39% a una temperatura de 90°C. La obtención del ácido tereftálico mediante hidrólisis neutra a partir de las botellas de PET usadas, es de gran relevancia tanto económica como ambientalmente, ya que al establecer un proceso de reciclaje del TPA que es la materia prima necesaria para la producción del PET se está evitando un aumento en la cantidad de residuos y el uso de hidrocarburos. Los procesos de reciclaje químico del PET establecidos en este trabajo, son una opción viable para disminuir la contaminación por plásticos que se presenta hoy en día, este proceso consiste en la depolimerización con la cual se obtendrán productos químicos que pueden ser utilizados para la elaboración de PET virgen.

Agradecimientos

Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional por su apoyo en la realización del presente trabajo.

Referencias

- [1] Anastas PT, Zimmerman JB (Eds), "Innovations in Green Chemistry and Green Engineering", Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology. Springer Science +Business Media, New York, 2013.
- [2] Poux M, Cognet P, Gourdon C (Eds), "Green Process Engineering: From Concepts to Industrial Applications", CRC Press, Boca Raton, FL, 2015.
- [3] Stefanidis G, Stankiewicz A (Eds), "Alternative Energy Sources for Green Chemistry", Royal Society of Chemistry publication, Green Chemistry Series Cambridge, 2016.
- [4] Geyer , B., Lorenz , G., & Kandelbauer, A. , "Recycling of poly(ethylene terephthalate) A review focusing on chemical methods", *Express polymer*, 573-574. 2016
- [5] A.M. Al-Sabagh a , F.Z. Yehia b , Gh. Eshaq b , A.M. Rabie b , A.E. ElMetwally, "Greener routes for recycling of polyethylene terephthalate", *Egyptian Journal of Petroleum* 25, 53–64, 2016
- [6] Kappe, O, "Controlled Microwave Heating in Modern Organic Synthesis", *Angewandte Chemie*, 6254. 2004
- [7] Zi Wei and Sang Yuplee, "Biotransformation of p-xylene into terephthalic acid by engineered Escherichia coli", *Nature Communications*, 31 may 2017.
- [8] Farid Chemat, Maryline Abert Vian, Giancarlo Cravotto, "Green extraction of natural products: Concepts and principles", *International Journal of molecular Sciences*. 13, 8615-8627, 2012,